

Никола Љубисављевић, мастер правник,*
Самостални истраживач,
Република Србија

UDK: 342.4(497.11)"1888"
UDK: 328(497.11)"18"
UDK: 342.5(497.11)"1888/1903"
DOI: 10.5281/zenodo.18056769

Прегледни научни чланак

Примљен: 29.08.2025.
Прихваћен: 22.12.2025.

ДРЖАВА У ОГЛЕДАЛУ УСТАВА: КРИЗА ЛЕГИТИМИТЕТА У СРБИЈИ 1888–1903

Апстракт: Рад преиспитује однос уставности и политичке моћи у Србији између 1888. и 1903. године. Полазећи од претпоставке да устав не само да конституише институције него и одражава степен политичког легитимитета, анализирају се либерални донети Устава из 1888. године (слобода изражавања, удруживања и зборовна, јачање судске заштите) и њихова ерозија у условима конфликта између круне и парламента. Истраживање комбинује анализу уставних текстова и пратећих прописа са историографијом и теоријом уставности. Показује се да је уставни оквир 1888. омогућио инклузију масовних политичких актера (радикала), али да је недостатак институционалне стабилности и суверенистички курс монархије довео до кризе легитимитета коју компромисни Устав 1901. није разрешио. Посебна пажња посвећена је односу између начела парламентаризма и краљевских прерогатива, као и ограничењима уставних гаранција у условима политичке нестабилности. Српски пример смешта се у шири европски контекст краја XIX века, у коме су либерална начела и извршна власт често били у напетости. Закључак рада је да је уставни циклус 1888–1903. показао амбивалентан однос између слободе и контроле: либералне гаранције су постојале *de jure*, али су *de facto* еродирале под притиском извршне власти и политичке нестабилности. Истовремено, овај период представља кључну фазу у обликовању модерног појма легитимитета у српској уставној мисли.

Кључне речи: Србија; Устав 1888; Устав 1901; криза легитимитета; радикали; парламентаризам; слобода штампе; владавина права.

* ljubisavljevicnikola93@gmail.com

1. Увод

Историја уставности у Србији крајем XIX века представља један од најзанимљивијих примера динамичног судара између либералних и ауторитарних тежњи у оквиру једног малог, али политички изузетно турбулентног друштва. Период од 1888. до 1903. године, који обухвата доношење „Радикалског устава“, његову суспензију и постепено урушавање уставног поретка, као и повратак на исти акт након Мајског преврата, може се описати као права школа политичке зрелости српског друштва. У том раздобљу Србија је прошла кроз највећу кризу легитимитета у својој модерној историји: институције су се љуљале између тежње за европским либералним стандардима и настојања монарха да очува широка овлашћења.

Сама идеја легитимитета власти у политичкој теорији везује се за Макса Вебера, који је разликовао традиционални, харизматски и легални тип легитимитета власти. (Weber, 1978: 215). Србија је у раздобљу 1888–1903. посебно карактеристична по томе што се креће између ова три пола: краљ Милан и Александар Обреновић тежили су да задрже елементе харизматско-монархијског ауторитета, док је растућа улога Народне скупштине и радикалске странке наглашавала значај легалног, уставом заснованог легитимитета. У том контексту, уставни нису били пука правна документа, већ „огледала државе“ у којима се одсликавао однос власти и народа.

Доношењем Устава из 1888. године, Србија је постала држава са једним од најлибералнијих уставних аката у југоисточној Европи. Тај устав је прокламовао широка грађанска и политичка права: слободу штампе, удруживања и зборовна, као и судску контролу над евентуалним ограничењима. према члану 20 Устава Краљевине Србије¹. Устав је уједно означио тријумф Радикалне странке и њене идеје народног суверенитета.

Међутим, већ почетком XX века, доношењем Устава из 1901. и учвршћивањем монархистичке власти, наступа криза уставности према члану 4 Устава Краљевине Србије². Овај акт је вратио снажнију улогу владара, укинуо радикалну доминацију и изазвао незадовољство широких друштвених слојева.

Најдраматичнији догађај тог периода, Мајски преврат 1903, није био само крвави крај династије Обреновић, већ и радикалан чин обнове уставног либерализма: одмах после промене династије, поново је враћен Устав из 1888, који је постао симбол легитимне и демократ-

¹ Устав Краљевине Србије, Београд: Државна штампарија, 1888, чл. 20

² Устав Краљевине Србије, Београд: Државна штампарија, 1901, чл. 4.

ске власти (Пешић, 2017: 152–154), Управо овај циклус – од либералног врхунца 1888, преко кризе 1901, до враћања 1903. – чини окосницу анализе кризе легитимитета у Србији на прелому векова.

У овом раду биће анализирани политички и правни механизми који су довели до кризе легитимитета: сукоб између краља и Народне скупштине, ограничење или проширење грађанских права, као и упоредни европски уставни контекст. Посебна пажња биће посвећена питању да ли су уставни били само декларативна средства владара за добијање подршке, или су заиста успели да обликују политички живот и јавно мњење.

2. Устав 1888. – тријумф либерализма у Србији

Устав Краљевине Србије из 1888. године, познат и као „Радикалски устав“, представљао је прекретницу у уставном развоју Србије XIX века. Донет је у политичком тренутку када је режим краља Милана био суочен са озбиљним притиском опозиције и незадовољством јавности, као и сопственим личним дилемама у вези са будућношћу династије (Продановић, 1936: 54).

2.1. Политичке околности доношења устава

Устав је донет после дубоких криза изазваних Тимочком буном (1883) и политичким сукобима између Напредне и Радикалне странке. Радикали су, ослоњени на масовну подршку народа, инсистирали на већем учешћу скупштине у вршењу власти и ширим грађанским правима. Милан Обреновић је, након искуства с порастом радикализма, али и личних разлога (бракоразводна криза и планови о абдикацији), схватио да мора да изађе у сусрет захтевима опозиције и западних сила (Пешић, 2017: 152–154).

Христићева влада из 1887. године била је задужена да припреми терен за нови устав. Укључени су људи од краљевог поверења, попут Чедомира Мијатовића и Владана Ђорђевића, али и они спремни на компромис са радикалима (Пешић, 2017: 152–154). Уставна комисија, у којој су доминирали радикали, убрзо је израдила текст устава по узору на белгијски устав из 1831. године – документ који је у то време важио за један од најлибералнијих у Европи (Стојановић, 2015: 2–7).

2.2. Садржина устава

Устав из 1888. прокламовао је широк каталог грађанских и политичких права. Најзначајније одредбе биле су:

Слобода штампе: Устав је забранио све превентивне мере попут цензуре, административних опомена или јемстава. Новине су могле бити забрањене само у изузетним случајевима, попут увреде краља или позива на оружану побуну, и то искључиво судском одлуком донетом у року од 24 часа, према члану 15 Устава Краљевине Србије³.

Тајна писамa и телеграма: Устав је гарантовао неповредивост тајне преписке, уз ограничење само у случају кривичне истраге или ратног стања према члану 16 Устава⁴.

Слобода зборовa и удруживања: Зборови у затвореном простору били су потпуно слободни, док су јавни зборови на отвореном захтевали претходно обавештавање власти. Право на удруживање је било званично признато, без могућности превентивне забране, како је прописано у члановима 18–20 Устава⁵.

Скупштинска власт: Народна скупштина добила је шира овлашћења, посебно у контроли финансија и одобравању закона, чиме је значајно ослабљена дотадашња доминација извршне власти (Продановић, 1936: 54).

Овакве одредбе представљале су револуционарни искорак у односу на Намеснички устав из 1869, који је само декларативно признавао слободу штампе и зборовa, али је власт имала широка овлашћења да их суспендује (Стојановић, 2015: 2–7).

Оваква уставна решења нису имала само декларативни карактер, већ су представљала одраз зрелости политичке јавности и растућег утицаја парламентаризма у Србији крајем XIX века. Усвајање Устава из 1888. године било је резултат компромиса између либералних и радикалних струја, при чему је тежиште власти постепено прелазило са монарха на представничко тело. У том процесу посебно место заузимао је развој политичке штампе, која је постала кључни инструмент обликовања јавног мњења и контроле власти. Истовремено, примена уставних слобода у пракси показала је ограничења младог парламентаризма, јер је политичка борба често прерастала у институционалну кризу.

2.3. Значај уставних гаранција

Устав из 1888. означио је не само победу радикалне идеје народног суверенитета, већ и почетак институционализације грађанских права у српском правном поретку. Савременици су га доживљавали као „победу народа над самовољом круне“. Здрава Стојановић је у својој

³ Устав Краљевине Србије, Београд: Државна штампарија, 1888, чл. 15.

⁴ Исто, чл. 16.

⁵ Исто, чл. 18–20.

анализи нагласила да је тим уставом Србија достигла европске стандарде политичких права што је уједно био и показатељ да је уставна мисао коначно престала да буде само копија страних модела и постала унутрашњи политички захтев (Миловановић, 1903: 523).

Међутим, упркос свом либералном тону, Устав из 1888. није успео да обезбеди трајну равнотежу између грађанских слобода и политичке стабилности. Учестале смене влада, оштра страначка поларизација и сукоби између радикала и круне постепено су подривали поверење у институције парламентаризма. Управо тај контекст отворио је пут ревизији уставног поретка и доношењу новог акта 1901. године, познатог као „Априлски устав“. Он је, под плаштом компромиса, настојао да поврати равнотежу између краља и скупштине, али је у суштини означио корак уназад у развоју уставног либерализма у Србији.

2.4. Легитимитет и европски контекст

Када се посматра у ширем контексту, Устав 1888. се може упоредити са либералним уставима других европских држава тог времена, као што су белгијски устав из 1831. или француски устав из III републике. Он је био пример да једна мала и млада држава може прихватити либерална начела у тренутку када су и у већим европским монархијама постојале тензије између парламента и краља. Управо због тога, овај акт је често називан „српским Magna Cartom“ (Бјелица, 1978: 217–218).

Иако је Устав Краљевине Србије из 1888. године представљао врхунац либералног уставног развоја и донео до тада најшири каталог грађанских и политичких права, његова примена врло брзо је наишла на озбиљне изазове. Проблем није био у самом тексту устава – који је био јасно уређен и заснован на европским узорима – већ у политичкој пракси, односно у неспремности владара и дела политичке елите да прихвате ограничење сопствене власти (Стојановић, 2015: 2–7).

Краљ Милан, који је још током припреме устава био суочен са снажним опозиционим таласом и личним кризама, доживљавао је нови устав као наметнут компромис, а не као свој политички избор. Иако је формално потврдио устав, већ 1889. године абдицирао је у корист малолетног сина Александра, препуштајући политичку сцену радикалима који су постали носиоци новог поретка (Пешић, 2017: 152–154). Радикалска власт покушала је да доследно примени уставне гаранције, али је њихово инсистирање на ширем учешћу грађанства у политици убрзо довело до конфликта са круном.

Посебно тешка ситуација настала је након што је краљ Александар пунолетством преузео власт 1893. године. Млад и неискусан, али

амбициозан, Александар је убрзо показао склоност ка ауторитарном владању. Његови државни удари (1893, 1894. и 1899. године) и честа распуштања Народне скупштине показали су да уставне гаранције саме по себи нису довољне ако изостаје политичка воља за њихову примену. (Ђ. М. Пешић, 1987: 12–17). Устав из 1888. постао је „мртво слово на папиру“ онда када је краљ својим актима вратио уставне одредбе на ниво пре 1869, обнављајући превласт круне над парламентом (Продановић, 1936: 117–130).

Криза легитимитета државне власти тиме је постала очигледна. Са једне стране, друштво је захтевало парламентаризам и владавину права; са друге стране, монарх је настојао да очува примат извршне власти. Овај раскорак довео је до сталних политичких криза и нестабилности, које су кулминирале краљевим уставним експериментом из 1901. године. Тзв. „Априлски устав“ поново је нагласио монархов положај и вратио бројна овлашћења која су 1888. године била ограничена⁶.

Овим уставом краљ је добио право да распушта Народну скупштину, одлучује о њеном сазивању и у одређеним случајевима именује намесништво⁷. На тај начин извршна власт је стављена у зависност од воље владара, што је представљало корак уназад у односу на радикалски устав. Јасна разлика између устава из 1888. и 1901. године сведочи о пулсирајућем ритму српског уставног развоја: сваки талас либерализације праћен је контраталасом ауторитаризма, што је у јавности стварало осећај трајне нестабилности (Миловановић, 1903: 523). Криза легитимитета у овом раздобљу није била само правна или институционална, већ пре свега политичка и морална. Јавност је све мање веровала да се државна власт заснива на стабилним и доследним правилима, а све више је учавала да исход зависи од личне воље краља. Ово неповерење, удружено са незадовољством због краљевог брака са краљицом Драгом и све чешћим ауторитарним потезима, створило је атмосферу у којој је крајњи чин – Мајски преврат 1903. године – био доживљен као „очишћење“ и покушај обнове изгубљеног легитимитета државе (Ванас, 1984: 4–8).

3. Европски узор у развоју српске уставности

Српска уставна традиција XIX века није настала у вакууму. Иако је Србија у то време била млада држава која се тек еманциповала из османског оквира, њени државници, интелектуалци и политички актери пажљиво су пратили кретања у европском праву и политици.

⁶ Устав Краљевине Србије, Београд: Државна штампариа, 1901, чл. 4.

⁷ Исто, чл. 18–21.

Развој српских устава од 1835. до 1888. године одвијао се у сталном дијалогу са европским искуствима и уставним документима који су, у ширем смислу, постављали стандарде грађанских и политичких слобода (Миловановић, 1903: 523).

Већ у средњем веку, европска правна традиција поставила је темеље модерног појма људских права. Најпознатији документ тог доба, Magna Carta Libertatum из 1215. године, није био демократски у савременом смислу речи, али је представљао преломну тачку у историји ограничења апсолутне власти монарха. Њене одредбе о неповредивости слобода и заштити имовине, као и услов да краљ не може наметати нове порезе без пристанка барона, представљале су семе каснијег парламентаризма. Уследили су и други документи који су постепено градили корпус индивидуалних права: *Petition of Right* из 1628. године забранио је хапшења и кажњавања без судског поступка, док је *Habeas Corpus Act* из 1679. године институционализовао право сваког појединца да се у року појави пред судијом, чиме је ограничена самовоља извршне власти.

Ови текстови, како истиче Миловановић, били су још увек производ сталешког друштва: права су углавном била резервисана за одређене друштвене слојеве, а не за све грађане. Ипак, њихов значај био је у томе што су поставили правну формулу по којој држава више није могла да делује искључиво на основу самовоље, већ је морала да призна одређене границе власти. Тај принцип касније ће постати универзалан.

Преломну тачку у европској правној мисли донели су Америчка декларација независности (1776) и Француска декларација о правима човека и грађанина (1789). Ови документи по први пут проглашавају да су сва људска бића носиоци једнаких и неотуђивих права, права која држава не даје, већ само признаје и штити. Амерички пример унео је концепт народног суверенитета као темеља политичког поретка, док је француски нагласак на слободи, једнакости и братству ушао у уставне текстове широм Европе. Србија, као држава која је тек излазила из окриља Османског царства, усвајала је ова начела са закашњењем, али су она постала инспиративни узор за српску либералну елиту (Стојановић, 2015: 2–3).

Управо кроз ова европска искуства Србија је градила сопствени уставни пут. Домаћи аутори и државници често су указивали на то да „српска уставна мисао није настала одједном, већ је полако сазревала под утицајем великих европских слобода. Због тога није случајно да је Сретенски устав из 1835. године унео одредбе које су, иако кратко-трајне, директно инспирисане француским и белгијским узорима: про-

кламовао је „општенародна права“, забранио телесне казне и нагласио принцип поделе власти (Продановић, 1936: 54).

На тај начин, европски узори нису били само далека теорија, већ и практичан модел за домаће уставотворце. Њихов утицај осетио се у сваком наредном уставу – од 1838. и 1869. па све до кључног Устава из 1888. године.

4. Српски уставни у европском контексту (1835–1869)

Развој српске уставности у XIX веку тешко је замислити без увида у постепено увођење првих писаних устава. Србија је, као држава која је тек улазила у модерне институционалне токове, усвајала уставе не само као израз унутрашњих политичких потреба већ и као одговор на међународне околности и притиске великих сила.

Сретенски устав из 1835. године представљао је први модерни устав Србије, али и један од најнапреднијих докумената тога доба у југоисточној Европи. Његово доношење било је резултат тежњи кнеза Милоша Обреновића и његових сарадника да модернизују државу и уреде односе власти. Устав је прокламовао поделе власти на законодавну, извршну и судску, ограничавајући апсолутистичку власт кнеза. Посебну важност имале су одредбе о „општенародним правима“ која су гарантовала личну слободу, неповредивост личности и имовине, као и правну сигурност грађана. Иако није у потпуности спроведен у пракси, овај устав је показао да је Србија била у току са савременим европским кретањима (Стојановић, 2015: 2–7).

Ипак, реакција великих сила (Русије, Аустрије и Османског царства) била је изразито негативна. Сматрали су да је Сретенски устав „превише слободоуман“ и да угрожава позицију кнеза. Под њиховим притиском устав је убрзо суспендован, што показује да је у то доба спољни фактор играо кључну улогу у обликовању српске уставности. Ово искуство ће оставити дубок траг: сваки наредни покушај уставотворства морао је да се креће у оквирима прихватљивим не само за домаће политичке снаге него и за међународне актере.

Следећи важан корак био је Турски устав из 1838. године, донет под директним утицајем Порте и великих сила. Устав је формално ограничио власт кнеза и установио Државни савет као колективни орган власти. Иако је овај документ садржао одређене гаранције личних слобода (сигурност личности, заштита имовине, слобода вероисповести и трговине), политичка права нису била развијена (Продановић, 1936: 54). Народна скупштина није имала трајно и обавезно место у уставном систему, што је значило да је демократизација јавног живота одложена.

Турски устав је, дакле, више служио као инструмент контроле власти него као средство ширења грађанских слобода.

Упркос томе, управо у овом периоду почиње да се јављају либералне тежње унутар српског друштва. Утицај револуције 1848. године био је значајан: идеје које су долазиле преко „Паризлија“ и домаћих интелектуалаца надахнуле су нову генерацију политичких актера. У том контексту важно је истаћи да се на Петровској скупштини 1848. године по први пут јавно износи захтев за слободу штампе и народну скупштину. Иако ови захтеви нису одмах остварени, они представљају почетак модерног српског либерализма .

Конечно, после убиства кнеза Михаила 1868. године, Србија добија Устав из 1869. године (тзв. Намеснички устав). Овај устав је био компромис између конзервативних и либералних струја: са једне стране признао је одређена грађанска и политичка права (право гласа за све пунољетне Србе који плаћају порез), а са друге стране оставио је широка овлашћења извршној власти. На пример, члан 38. устава предвиђао је могућност увођења ванредног стања, чиме је омогућено суспендовање политичких слобода у кризним ситуацијама . Овакво решење било је карактеристично за европску континенталну уставну традицију XIX века: формално прокламовање права, али уз велики број ограничења која су властима омогућавала широке интерпретације.

Стога, период 1835–1869. може се посматрати као школа уставности у Србији: у њему се постепено обликује појам народног представништва, развијају се зачетци грађанских и политичких права, и истовремено тестирају границе између слободе и ауторитарне контроле. Устави из тог периода били су недовољни са становишта модерне демократије, али су поставили темеље за велики искорак који ће уследити Уставом из 1888. године.

4.1. Устав из 1888. године – врхунац либералне уставности у Србији

Устав Краљевине Србије из 1888. године с правом се сматра једним од најлибералнијих устава XIX века не само на Балкану, већ и у ширем европском контексту. Његово доношење било је резултат политичког компромиса између краља Милана и Радикалне странке, која је у то време уживала снажну подршку народа. Притисак јавности након пораза у Српско–бугарском рату 1885. и све већег незадовољства ауторитарним методама владавине довео је до тога да круна прихвати либералнији уставни поредак.

Оно што овај устав издваја јесте обим и садржина политичких и грађанских права која су по први пут у српској уставној историји била

јасно прокламована и институционално заштићена. Члан 15. гарантује слободу штампе, забрањујући све превентивне мере као што су цензура, административне опомене или обавезна јемства. Новине се више нису могле забрањивати на основу самовољне одлуке полиције или министра, већ искључиво судском пресудом. Чак и у случајевима када је било речи о тешким делима – попут увреде краља или позива на оружану побуну – суд је морао донети одлуку у року од 24 часа. Такав механизам је представљао снажан штит против злоупотребе власти и доследно увођење начела владавине права у област слободе изражавања.

Устав је такође садржао изричите гаранције тајне писама и телеграма, осим у случајевима рата и кривичне истраге. Овакво решење сведочи о модерној свести законодаваца да приватна сфера грађана мора бити заштићена чак и у условима јаке монархијске власти.

Још једна важна новина била су права на окупљање и удруживање. Устав је разликовао јавне зборове у затвореном простору, који су били потпуно слободни, и јавне зборове на отвореном, за које је било потребно обавестити власт. Иако је ова одредба задржавала могућност државне контроле, она је ипак представљала напредак у односу на претходне режиме, где су јавна окупљања често била забрањивана или третирана као угрожавање поретка. Право удруживања било је изричито признато, а свако превентивно спречавање оснивања друштава било је забрањено.

Посебан значај Устава из 1888. огледа се и у јачању парламентаризма. Народна скупштина је добила шири овлашћења, укључујући контролу буџета, надзор над извршном влашћу и активнију улогу у законодавном процесу. То је био крупан искорак у односу на Устав из 1869, који је, иако формално признавао одређена права, у пракси остављао широко поље за самовољу владара и владе (Пешић, 2017: 152–154).

Историчари оцењују да је Устав из 1888. био резултат дуготрајне еволуције српске уставности и коначни корак ка усклађивању са европским либералним стандардима. Он је уједно и документ који је у великој мери обликовао политички идентитет Србије на крају XIX века, јер је у јавном мњењу створио уверење да је слобода штампе, удруживања и политичког деловања нешто што је трајно освојено и што се више не може укинути без озбиљног отпора друштва.

Упркос томе, треба имати у виду да је либерални оквир био стално изложен изазовима. Владајући кругови и даље су покушавали да у пракси ограниче политичке слободе, позивајући се на ванредне прилике или „државни интерес“. Ипак, формално–правни текст Устава

из 1888. постао је симбол нове фазе у историји Србије и чврст доказ да је држава била спремна да прихвати начело правне државе.

4.2. Устав из 1901. године и криза уставности

Након што је Устав из 1888. године унео Србију у етапу највеће либерализације у њеној историји XIX века, крајем века долази до обрта. Политичка нестабилност, краљ Миланова абдикација (1889), владавина намесништва за малолетног краља Александра и нагли раст утицаја Радикалне странке довели су до изражених тензија између монархије и парламента. Радикали су у том периоду стекли широку базу подршке, али је краљ Александар, желећи да поврати изгубљени ауторитет круне, у више наврата покушавао да ограничи њихову политичку моћ. Најзначајнији корак у том правцу било је доношење новог Устава 1901. године.

Устав из 1901. био је резултат тежње да се ограничи радикалска већина у парламенту и да се краљу поново обезбеде шире надлежности. Он је у правној теорији и историографији познат као један од најрепресивнијих устава у модерној српској историји, јер је значајно оснажио монархијски елемент и утицај извршне власти на рачун народне представничке институције (Михајловић, 2009: 201). Најпре, устав је предвиђао поступак за случај малолетства престолонаследника – могућност именованја намесништва од стране краља, али и преузимање надлежности од стране Савета министара у одређеним околностима. То је представљало одступање од либералних начела из 1888. године, у којима је све било подређено надзору парламента.

Кључна новина била је могућност да краљ распусти Народну скупштину без озбиљних ограничења, уз једино формално правило да мора расписати нове изборе у року од три месеца и сазвати нову скупштину у року од четири. У пракси, то је значило да је краљ могао да у сваком тренутку елиминише неповољан парламентарни састав и омогући себи привремену самовладу.

Друга важна промена односила се на завршетак рада парламента. Седнице Народне скупштине могле су бити окончане краљевом беседом, посланицом или чак једноставним краљевим указом. На тај начин, круна је добила инструмент да контролише не само избор, него и сам рад парламента (Михајловић, 2009: 203–205).

Устав је такође уредио ситуацију у случају краљевог одсуства из земље – краљ је својом прокламацијом могао да одреди ко врши краљевску власт и у којим границама. Ово решење практично је омогућавало да монарх, чак и када није присутан, контролише извршну власт по сопственом нахођењу.

Упоредна анализа показује да је Устав из 1901. године био директна реакција на „претеране слободе“ из 1888., којих се краљевски двор плашио након серије криза, укључујући раст радикалног утицаја и унутрашњу нестабилност. Ако је Устав из 1888. био симбол парламентаризма, онда је Устав из 1901. био покушај обнове аутократије у институционалној форми.

Савременици и каснији историчари често су истицали да је овај устав само продубио кризу легитимитета српске државе. Уместо да обезбеди стабилност, он је још више удаљио владара од народа. Опозиција га је доживљавала као „отимање“ већ освојених права, што је појачало радикализацију политичке сцене и неповерење у сам институт монархије. Управо у том периоду јавља се и све израженија критика династије Обреновић, која ће кулминирати Мајским превратом 1903.

Устав из 1901. године остао је тако у историји забележен као документ који је више продубио него решио политичку кризу у Србији. Његове одредбе нису успеле да спрече парламентарни хаос нити да стабилизују однос између владара и опозиције. Напротив, оне су створиле утисак да монархија нема капацитет за демократско функционисање, што је додатно ослабило њен легитимитет и приближило Србију преломној тачки 1903. године.

5. Криза легитимитета и Мајски преврат 1903. године

Устав из 1901. године, уместо да стабилизује државу, продубио је неповерење између владара и народа. Са једне стране, краљ Александар је добио инструменте да контролише и распушта парламент по сопственом нахођењу. Са друге стране, Народна скупштина, ослабљена новим уставним решењима, није имала довољно снаге да буде аутентични израз народне воље. То је довело до све чешћих оптужби да је српска држава формално уставна, али да у пракси функционише као самовлашће.

У годинама након доношења Устава, Александар је покушао да комбинује ауторитарне мере са личним политичким иницијативама. Најконтроверзнији потез био је његов брак са Драгом Машин (1900), који је изазвао снажан отпор у јавности и политичким круговима. Сматрало се да избор супруге без краљевског порекла урушава углед династије, а гласине да краљица Драга нема наследника додатно су појачавале кризу легитимитета. Опозициони политичари и штампа користили су сваки повод да доведу у питање законитост и моралност краљеве власти.

Устав из 1901. предвидео је Двојну скупштину – Сенат и Народну скупштину – као покушај да се створи противтежа радикалима. Сенат

је именовано краљ, што је требало да обезбеди његов трајни утицај у законодавству. У пракси, то решење није донело стабилност, већ је произвело још већу парализу: опозиција је сматрала да Сенат представља „вештачку конструкцију“ која одузима народу право на одлучивање. Тако је уставни систем функционисао у атмосфери конфликта, без стварне подршке јавности.

Кључни моменат кризе легитимитета представљао је период 1902–1903, када су све друштвене снаге – радикали, либерали, па чак и део напредњака – почеле да доводе у питање опстанак династије Обреновић. У народу се ширило уверење да је краљ Александар изгубио контакт са реалношћу и да његова власт представља препреку модернизацији државе. Уместо легитимитета који почива на праву и подршци грађана, краљ се све више ослањао на војску и полицијску репресију (Продановић, 1936: 410). Незадовољство је кулминирало у ноћи између 28. и 29. маја 1903. године, када су завереници из редова српске војске извели државни удар – Мајски преврат. Краљ Александар и краљица Драга брутално су убијени у дворцу, а династија Обреновић окончала је своју владавину која је трајала скоро читав век. На престо је доведена династија Карађорђевић, са краљем Петром I, који је симболизовао обнову парламентаризма и либералне демократије.

Историчари истичу да је Мајски преврат био последица вишегодишње ерозије легитимитета монархије. Устав из 1888. омогућио је да грађани осете снагу својих политичких права; зато је сваки покушај њиховог укидања, попут устава из 1901, изазивао још снажнији отпор. Криза није била само политичка, већ и морална: народ је изгубио поверење у владара који није умео да буде арбитар између различитих друштвених снага, већ је упорно бирао репресију и личне интересе (Продановић, 1936: 412). Мајски преврат је тако означио крај једне епохе и почетак нове фазе српске уставности. Са Петром I и повратком на устав из 1888, Србија је ушла у доба парламентарне демократије, али и у нови круг изазова – како ускладити либералне институције са политичком стварношћу Балкана.

Априлски устав из 1901. године представљао је покушај реституције краљевских прерогатива и реакцију на институционалне слабости претходног уставног поретка. Док је Устав из 1888. тежио да оснажи скупштинску власт и либерализује политички живот, нови устав је настојао да успостави двопарламентни систем и поново учврсти позицију монарха у процесу законодавства. Формално је задржао неке одредбе о грађанским правима, али их је праксом значајно ограничио. На тај начин, уставни развој Србије на прелазу из XIX у XX век добија циклични карактер — између либералне експанзије и ауторитарне консолидације. (Продановић, 1936:418–424)

6. Закључак

Период од 1888. до 1903. године представља једну од најдинамичнијих етапа уставне историје Србије. Устав из 1888. означио је врхунац либералног развоја српског уставног система XIX века. Он је по први пут доследно гарантовао слободу штампе, удруживања и зборована, као и заштиту основних грађанских права, чиме је Србију сврстао у ред модерних европских држава. Ово је у јавности створило очекивање да ће уставност и парламентаризам постати трајна основа политичког живота.

Међутим, већ почетком XX века показало се да су институције и правне гаранције биле крхке у сусрету са самовољом владара. Устав из 1901. године вратио је примат краљу, ослабио улогу Народне скупштине и отворио простор за ауторитарно управљање. Овим је створена дубока криза легитимитета, јер је грађанство већ било упознато са ширим правима и слободама и није прихватало њихово укидање.

Догађаји који су уследили, нарочито Мајски преврат 1903. године, показали су да се институционална стабилност не може градити искључиво на правним текстовима, већ и на поверењу између власти и народа. Устави су у Србији крајем XIX и почетком XX века били не само правни акти, већ и огледала политичке борбе – између либерализма и ауторитаризма, између европских узора и домаћих специфичности, између краља и парламента.

Стога, овај период се може окарактерисати као „школа политичке зрелости“: искуство слободе из 1888. и искуство репресије из 1901. створили су свест да је трајна демократизација могућа само кроз уставност која има реалну подршку грађана. Мајски преврат је био насилан, али је уједно отворио пут ка новој уставној епохи са династијом Карађорђевић, где је легитимитет почивао више на институцијама, а мање на личности владара.

Посматрано у ширем контексту европске уставне еволуције, овај циклус показује да је легитимитет трајан само када правни оквир прати стварне друштвене односе. Српско искуство краја XIX века тиме пружа драгоцен историјски пример о границама формалне уставности и нужности политичке културе као предуслова за опстанак демократског поретка.

Литература

Banac, I. (1984). *The National Question of Yugoslavia: Origins, History, Politics*. Ithaca: Cornell University Press.

Weber, M. (1978). "The Types of Legitimate Domination." In *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Vol. 1), edited by Guenther Roth & Claus Wittich, pp. 212–216. Berkeley: University of California Press.

Бјелица, М. (1978). „Борба за слободу штампе у Кнежевини Србији.“ Историјски часопис, књ. IX, стр. 217–218.

Михајловић, В. (2009). *Уставно право*. Краљево

Миловановић, М. (1903). *Уставно право Краљевине Србије*. Београд: Српска краљевска академија.

Пешић, Ђ. М. (1987). *Страначке борбе у Краљевини Србији (1884–1887)*. Београд: САНУ.

Пешић, М. (2017). *Политичке странке и увођење парламентаризма у Србији од 1881. до 1903. године*. Ниш: Филозофски факултет.

Продановић, Ј. М. (1936). *Уставни развитак и уставне борбе у Србији*. Београд: Г. Кон.

Стојановић, З. (2015). „О политичким правима и слободама у Кнежевини и Краљевини Србији – уставни и законски оквири XIX века.“ *Зборник радова Правног факултета у Бањој Луци*, год. 57, св. 80, стр. 271–284.

Устав Краљевине Србије. (1888). Београд: Државна штампарија.

Устав Краљевине Србије. (1901). Београд: Државна штампарија.

**ДРЖАВА У ОГЛЕДАЛУ УСТАВА:
КРИЗА ЛЕГИТИМИТЕТА У СРБИЈИ 1888–1903**

Резиме

Овај рад истражује сложен однос између уставности и политичког легитимитета у Србији у периоду од 1888. до 1903. године – раздобљу обележеном оштрим осцилацијама између либералних реформи и монархистичког апсолутизма. Основна теза рада је да устав једне државе не представља само правни оквир институционалне организације, већ и огледало степена поверења и легитимитета на којем почива политичка власт. Уставни текст, у том смислу, истовремено је и правни инструмент и политички одраз зрелости једног друштва.

Истраживање започиње усвајањем Устава из 1888. године, познатог као „Радикални устав“, који представља прекретницу у српској правној историји. Инспириран Белгијским уставом из 1831. године, овај документ је увео један од најлибералнијих уставних оквира у југо-источној Европи. Он је гарантовао слободу штампе, зборована и удруживања, јачао независност судства и ограничавао утицај извршне власти на законодавни процес. Устав је симболизовао победу начела народног суверенитета и парламентаризма, сврставајући Србију међу европске уставне монархије које су прихватиле владавину права као темељ државне власти. Међутим, овај либерални замах убрзо је наишао на отпор унутар саме монархије.

Абдикација краља Милана, оштра страначка подела између радикала и напредњака и лична владавина краља Александра Обреновића постепено су подривали правну стабилност. Устав из 1888. године, замишљен као гарант грађанских права, постао је талац страначких сукоба и монархових интервенција. До 1901. године донет је нови, тзв. „Априлски устав“, којим су поново проширена краљева овлашћења, уведен Државни савет као горњи дом и ограничене поједине слободе под изговором очувања државне стабилности. Тај повратак са либералног на контролисани уставни модел продубио је кризу легитимитета српске државе.

Рад комбинује правноисторијску и теоријску анализу како би показао да су нестабилне институције и одсуство политичке зрелости спречили укоренивање либералних норми. Правни поредак је осцилирао између формализма уставног текста и прагматизма политичке праксе. У том контексту, устав је функционисао мање као трајни друштвени уговор, а више као поље борбе између модернизације и ауторитаризма.

Мајски преврат 1903. године, којим је насилно окончана династија Обреновић, тумачи се не само као династичка смена, већ и као чин обнове уставног легитимитета. Поновно ступање на снагу Устава из 1888. године за време краља Петра I представљало је симболичну и практичну потврду парламентарне демократије и владавине права. Прелазак на династију Карађорђевић означио је затварање једног уставног циклуса и почетак новог, утемељеног на ширем друштвеном поверењу и континуитету институција.

Закључак рада је да уставни циклус 1888–1903. открива крхку природу српске уставности: правни текстови сами по себи не могу обезбедити стабилност без политичке одговорности и међусобног поверења између владара и народа. Српско искуство, посматрано у ширем европском контексту, показује да трајност уставне демократије не зависи од формалног преузимања либералних модела, већ од унутрашњег усвајања њихових вредности. Држава, посматрана кроз огледало својих устава, тако одражава не само свој правни поредак, већ и моралну и политичку зрелост друштва.

Nikola Ljubisavljević, LL.M.,
Independent Researcher

**THE STATE IN THE MIRROR OF THE CONSTITUTION: THE LEGITIMACY
CRISIS IN SERBIA (1888–1903)**

Summary

This paper explores the complex relationship between constitutionalism and political legitimacy in Serbia in the period between 1888 and 1903, which was marked by sharp oscillations between liberal reform and monarchical absolutism. The central argument is that the constitution of a state not only defines its institutional framework but also mirrors the degree of public trust and legitimacy upon which political power rests. In this sense, constitutional design represents both a legal instrument and a political mirror reflecting the maturity of a society's governance culture.

The research starting point is the adoption of the 1888 Constitution, commonly known as the "Radical Constitution," which was a landmark in Serbian legal history. Drawing inspiration from the Belgian Constitution of 1831, it introduced one of the most liberal frameworks in Southeastern Europe. The document guaranteed freedom of the press, assembly, and association, strengthened judicial independence, and curtailed executive interference in the legislative process. It symbolized the triumph of popular sovereignty and the parliamentary principle, positioning Serbia among the European constitutional monarchies that embraced the rule of law as a foundation of governance. Yet, this constitutional optimism soon encountered the limits of political reality.

The abdication of King Milan, factional polarization between the Radicals and the Progressives, and the personal rule of King Alexander Obrenović gradually eroded the liberal order. The 1888 Constitution, conceived as a safeguard of citizen rights, became hostage to unstable party coalitions and monarchical interventions. By 1901, the promulgation of a new Constitution, the so-called "April Constitution," marked an explicit retreat from the principles established in 1888. It reinstated royal prerogatives, introduced a bicameral legislature with a monarch-appointed Senate, and justified restrictions on civil liberties under the pretext of restoring national unity. This regression from liberalism to controlled constitutionalism deepened the legitimacy crisis of the Serbian state.

The paper combines legal and historical analysis of constitutional texts and accompanying legislation with historiography, political theory and constitutionality theory to show how fragile institutions and the absence of a civic

ethos prevented constitutional norms from taking firm root. The legal order oscillated between two extremes: the formalism of written law and the pragmatism of political expediency. In this context, the constitution functioned less as a stable social contract and more as a battleground between modernity and autocracy.

The May Coup of 1903, which violently ended the Obrenović dynasty, is interpreted not merely as a dynastic upheaval but as an act of constitutional restoration. The re-adoption of the 1888 Constitution under King Peter I symbolized a renewed faith in parliamentary democracy and a reassertion of legality as the moral basis of authority. The transition to the Karađorđević dynasty thus closed one constitutional cycle and opened another, grounded in broader social legitimacy and a clearer sense of institutional continuity.

The author concludes that the constitutional cycle of 1888–1903 demonstrates the fragile nature of Serbian constitutionalism: legal texts alone could not secure stability without a genuine culture of political responsibility and mutual trust between ruler and nation. Viewed in a comparative European perspective, the Serbian case reveals that the endurance of constitutional democracy depends less on formal imitation of liberal models and more on the internalization of their values. Thus, seen through the mirror of its constitutions, the state reflects not only its legal order but also the evolving moral and political maturity of its society.

Keywords: *Serbia, Constitution of 1888, Constitution of 1901, legitimacy crisis, parliamentarism, freedom of the press, rule of law.*